

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
MARYANA
NIM. 180101111184**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 2020

Tempat : Laboratorium Biologi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitive. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau "crassinucellate". Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 8. *Annona muricata* L.

Gambar 9. *Annona squamosa* L.

Gambar 10. *Canangium odoratum* Baill. Gambar 11. *Piper betle* L.

Gambar 12. *Nymphaea lotus* L.

Magnoliales adalah ordi terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin. Divisi magnoliophyta (angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).

3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga dan buah)

1. Kenanga

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Hidayat, 2015)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Hidayat, 2015)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helian daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Helaiian daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Argo, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota

(Sumber: Hidayat, 2015)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Eksocarpium
- b. Tangkai buah

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Tangkai buah

(Sumber: Arlina, 2017)

2. Sirsak

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Saan, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Delvillani, 2017)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Helai daun
- d. Tangkai daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Aan, 2012)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak

(Sumber: Hamka, 2014)

e. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

(Sumber: Arlina, 2017)

3. Srikaya

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Tumi, 2014)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helian daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Hamka, 2014)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Wiji, 2012)

e. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

2) Gambar literatur

Keterangan :

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

(Sumber: Malvinkoshy, 2017)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Heal, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helaian daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun
- e. Tepi daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Helaiian daun
- b. Urat daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Medika, 2011)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: Medika, 2011)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Warno, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun

(Sumber: Warno, 2012)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari

(Sumber: Fransescho, 2013)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap				
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergerigi

	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Tulang melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Mengkilap	Kasap	Licin dan seperti kertas	Tipis dan lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau muda	Hijau tua	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnolipsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Cananga</i>
Species	: <i>Canangium</i> <i>odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Magnoliales dan suku Annonaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berkayu, dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling. Tidak memiliki daun penumpu. Bunganya sering ditemukan banci, jarang ditemukannya bunga tunggal. Seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Benang sarinya banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lainnya. Buahnya kebanyakan termasuk buah buni, kadang-kadang juga termasuk buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun

yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman kenanga ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman kenanga ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman sirsak ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada kenanga adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar.

Pada tanaman kenanga, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jorong yaitu jika panjang:lebar = $1\frac{1}{2}$ - 2: 1. Pangkal daunnya membulat. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada kenanga yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu licin dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada kenanga ini lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada kenanga menyatu dalam satu bunga. Buah pada tanaman ini buah sejati yaitu buah yang berasal dari suatu bunga yang jelas. Aspek botani pada tanaman ini adalah akarnya dapat digunakan sebagai antioksidan dan bunganya biasa digunakan sebagai parfume yaitu diambil minyak aetherisnya.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143

143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	

50. Annonaceae

50. Annonaceae.

- 1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....**1. Canangium**

Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.)

1 – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a. **50. Annonaceae**

50. Annonaceae. 1a. 1. Canangium

Pohon, tinggi 10 – 40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2 – 5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup

bersambungan secara katup, bulat telur segitiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, bentuk lanset. Benang sari banyak penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Magnoliales dan suku Annonaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berkayu, dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling. Tidak memiliki daun penumpu. Bunganya sering ditemukan banci, jarang ditemukannya bunga tunggal. Seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Benang sarinya banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lainnya. Buahnya kebanyakan termasuk buah buni, kadang-kadang juga termasuk buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman sirsak ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembagaanya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman sirsak ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman sirsak ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada sirsak adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar.

Pada tanaman sirsak, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya memanjang yaitu jika panjang:lebar = $2\frac{1}{2}$ - 3: 1. Pangkal daunnya tumpul. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada sirsak yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu mengkilap dan warna daunnya hijau tua. Sifat bunga pada sirsak ini lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada sirsak menyatu dalam satu bunga. Buah pada tanaman ini buah sejati majemuk yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk. Aspek botani pada sirsak ini yaitu, daunnya digunakan sebagai obat-obat misalnya untuk menurunkan kadar kolesterol, tekanan tinggi, dan sebagai antioksidan. Kemudian buahnya dimakan biasa dan juga dapat menurunkan tekanan darah.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan. 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8). 109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau. 119
- 119b. Tanaman lain 120
- 120b. Tanaman tanpa getah..... 128
- 128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar 129

129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	

50. Annonaceae

50. Annonaceae.

- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul **2. Annona**

2. *Annona*

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segitiga. Buah berduri temple*Annona muricata*

Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.)

1- 2 - 2b - 3 - 3b - 4 - 4b - 6- 6b - 7 - 7b - 9 - 9b - 10 - 10b - 11- 11b - 12 - 12b - 13 - 13b - 14 - 14a - 15 - 15a - 109 - 109b - 119 - 119b - 120 - 120b - 128 - 128b - 129 - 129b - 135 - 135b - 136 - 136b - 139 - 139b - 140 - 140b - 142 - 142b - 143 - 143b - 146 - 146b - 154 - 154b - 155 - 155b - 156 - 156b - 162 - 162b - 163 - 163a - 164 - 164b - 165 - 165b - 166 - 166a. **50. Annonaceae**

50. Annonaceae. 1b - 2. *Annona* - 1a. *Annona muricata*

Pohon, tinggi 3 - 8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6 - 18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5 - 5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok. Biji hitam dan daging buah putih.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Magnoliales dan suku Annonaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berkayu, dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling. Tidak memiliki daun penumpu. Bunganya sering ditemukan banci, jarang ditemukannya bunga tunggal. Seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Benang sarinya banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lainnya. Buahnya kebanyakan termasuk buah buni, kadang-kadang juga termasuk buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati.

Tanaman srikaya ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaga nya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman srikaya ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman srikaya ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada srikaya adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar.

Pada tanaman srikaya, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya memanjang yaitu jika panjang:lebar = $2\frac{1}{2}$ - 3: 1. Pangkal daunnya tumpul. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada srikaya yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu kasap dan warna daunnya hijau muda. Sifat bunga pada srikaya ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada srikaya tidak menyatu dalam satu bunga. Buah pada tanaman ini buah sejati ganda yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas, dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Aspek botani pada tumbuhan ini yaitu buahnya bisa dimakan dan rasanya manis.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140

140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri temple (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	

50. Annonaceae

50. Annonaceae.

- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul

2. Annona

2. Annona

- 1b. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang diluar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak ada
- 2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru

Annona squamosa.

Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.)

1 – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 –

119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163a – 164 – 164b – 165 – 165b – 166 – 166a. **50. Annonaceae**

50. Annonaceae. 1b – 2. Annona – 1b. *Annona squamosa*.

Pohon atau perdu, tinggi 2 – 7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, tepi rata. Bunga 1 – 2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segitiga, daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2- 2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5 – 10 cm, berlilin. Biji masak hitam mengkilap, daging buah putih.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper betle* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa piperales dan suku piperaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan

yang biasanya berupa terpa atau tumbuhan berkayu seringkali tumbuh memanjat dengan menggunakan akar-akar pelekat, dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci dengan benang sari sekitar 1-10. Buahnya biasanya buah batu atau buah buni, jadi dengan endosperm dan perisperm. Dalam biji terdapat sel-sel minyak atsiri

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya perdu, tanaman atau tumbuhan berkayu yang memiliki cabang pada batang yang letaknya dekat dengan akarnya.. Periodisitasnya annual menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Sistem perakaran pada sirih ini yaitu akar serabut dimana akar lembaga nya jika dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul kembali oleh akar yang baru yang ukurannya kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan dari akar aslinya, dan memiliki bentuk seperti serabut oleh karena itu dinamakan akar serabut. Pada sirih ini akarnya memiliki modifikasi akar yaitu akar pelekat dimana akar ini digunakan untuk membantu memanjat dan menempel pada penunjangnya.

Tanaman sirih ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan simpodial, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu batang pokok susah ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang pada sirih adalah memanjat yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjangnya dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain dan pada waktu naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegangan pada penunjangnya misalnya menggunakan akar pelekat.

Pada tanaman sirih, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah

daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jantung yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada sirih yaitu rata, urat daunnya tulang melengkung, yaitu daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah yang paling besar sedangkan yang lainnya mengikuti jalannya tepi daun jadi semula memencar kemudian kembali menuju satu arah yaitu ujung daun, tekstur daunnya yaitu licin tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau tua. Sifat bunga pada sirih ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada srikaya tidak menyatu dalam satu bunga, yaitu hanya ada benang sari saja. Aspek botani pada sirih ini yaitu dapat menurunkan tekanan darah, biasanya pada sirih merah dapat membantu menurunkan kadar gula darah atau penyakit diabetes.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman sirih (*Piper betle* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan palem atau yang menyerupainya.....9
- 9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit (golongan 4)41

41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Tumbuhan tidak demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri temple.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas. Merupakan bunga bulir.....	63
63a. Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.	37. Piperaceae

37. Piperaceae

- 1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir..... ***Piper betle***

Kunci determinasi sirih (*Piper betle* L.)

1 – 2 - 2b – 3 – 3b – 4 - 4b – 6- 6b – 7 – 7b – 9 – 9a – 41 – 41b – 42 - 42b – 43 -43b – 54 – 54b – 59 – 59b – 61 – 61b – 62 -62b - 63 – 63a – 64 – 64a. **37. Piperaceae.**

37. Piperaceae. 1a. *Piper betle*

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5 – 15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang dengan pangkal daun jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5 – 18 kali 2 – 20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1 – 1,5 cm. Biji bentuk lingkaran.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa nymphaeales dan suku Nymphaeaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan dengan habitusnya yaitu herba yang hidup mengapung diatas permukaan air, bercabang namun tidak terlihat yang mana akar pokoknya. Daun tunggal, yang tumbuh diujung batang.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya herba. Periodisitasnya annual yaitu tanaman yang tumbuhnya hanya hidup yang lekas mati kadang hanya berumur setahun. Tanaman teratai ini memiliki sistem perakaran, akar serabut, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu cabang-cabang akarnya terus tumbuh namun pada akar pokoknya tidak. Tanaman teratai ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan

kalah cepat pertumbuhannya. Arah tumbuh batang pada teratai adalah terkulai, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya licin

Pada tanaman teratai ini, sifat daun memiliki tata letak daun roset akar, bagian daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja namun tidak ,memiliki pelepah. Bangun daun atau bentuk daun pada tanaman teratai ini adalah bangun ginjal, yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung daun yang tumpul atau membulat dan pangkal daun berlekuk dangkal, pangkal daun berlekuk, tepi daunnya bergerigi urat daunnya mencapai tepi daun. Tekstur pada daun teratai ini adalah tipis lunak. Warna daunnya hijau. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, tanaman ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan di air. Tidak banyak masyarakat menanam ini untuk tanaman hias.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)...3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10a.Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang (golongan 7)92
- 92a. Tanaman air dan tanaman rawa93
- 93a. Helaian daun tertancap serupa perisai **47. Nymphaeaceae**

47. Nymphaeaceae. 1a – 1. *Nymphaea* – 1b – *Nymphaea lotus* L.

Kunci Determinasi teratai (*Gnetum Gnemon* L.)

1– 2 - 2b – 3 – 3b – 4 - 4b – 6- 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10a – 92 – 92a – 93 – 93a. 47. Nymphaeaceae.

47. Nymphaeaceae – 1a – 1. *Nymphaea* - 1b – *Nymphaeae lotus* L.

Tumbuhan-tumbuhan air, daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertical, mengapung. Helai daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai, melekuk keluar bergerigi tajam di bagian bawah. Bunga agak berbau busuk. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan atau tanaman yang termasuk dalam divisi Magnoliophyta adalah merupakan tumbuhan dengan berbiji telanjang yaitu tidak terlindungi oleh daun buah yang mempunyai putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan memiliki kambium pada batangnya.
2. *Canarium odoratum* Baill. merupakan pohon, percabangannya monopodial, akar tunggang, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun yaitu tersebar. Bentuk daun tumbuhan ini bangun jorong dengan ujung daun meruncing. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias dan adalah akarnya dapat digunakan sebagai antioksidan dan bunganya biasa digunakan sebagai parfume yaitu diambil minyak aetherisnya.
3. *Annona muricata* L. habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, percabangannya monopodial, tata letak daunnya berseling, daunnya tunggal berbentuk seperti memanjang, sifat akar tunggang. Tanaman ini memiliki aspek botani daunnya digunakan sebagai obat-obat misalnya untuk menurunkan kadar kolesterol, tekanan tinggi, dan sebagai antioksidan. Kemudian buahnya dimakan biasa dan juga dapat menurunkan tekanan darah.
4. *Annona squamosa* L. termasuk dalam ordo magnoliales, habitusnya merupakan pohon, periodisitasnya berupa pirenial atau tumbuhan menahun, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk memanjang. Aspek botani pada tumbuhan ini yaitu buahnya bisa dimakan dan rasanya manis.
5. *Piper betle* L. termasuk dalam ordo piperales, habitusnya merupakan perdu, periodisitasnya annual, sistem perakaran serabut, tipe percabangan simpodial, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun jantung. Aspek botani pada sirih ini yaitu dapat menurunkan tekanan

darah, biasanya pada sirih merah dapat membantu menurunkan kadar gula darah atau penyakit diabetes.

6. *Nymphaea lotus* L. termasuk dalam ordo nymphaeales, habitusnya herba, periodisitasnya annual, sistem perakaran serabut, bentuk batang bulat, bentuk daun ginjal, tata letak daun roset akar. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, tanaman ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan di air. Tidak banyak masyarakat menanam ini untuk tanaman hias

G. Daftar Pustaka

- Aan, "Efek Samping Daun Sirsak", <https://doktersehat.com/efek-samping-daun-sirsak/>, dalam *google.com*. 2020..
- Argo, "Jual Bibit Bunga Kenanga", <https://hargano.com/jual/bibit-bunga-kenanga-tanaman>, dalam *google.com*. 2020.
- Arlina, "Manfaat Daun Sirsak Bagi Kesehatan", <http://kesehatanfres.blogspot.com/2017/06/manfaat-daun-sirsak-bagi-kesehatan.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Cronquist, A, *An Integrated Sytem of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Delvillani, "Annona Muricata", <http://ilgustodellannatura-blog.blogspot.com/2017/01/dove-cresce-la-graviola-annona-muricata.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Fransescho, "Teratai Penjelasan Klasifikasi dan Contoh Lengkap", <https://www.faanadanflora.com/teratai-penjelasan-klasifikasi-dan-contoh-lengkap/>, dalam *google.com*. 2020.
- Hamka, "Bunga sirsak dan Daun Srikaya", <https://musfirahamka470.wordpress.com/>, dalam *google.com*. 2020.
- Heal, "Daun Sirih", <http://besmart-behealthy.blogspot.com/2012/02/daun-sirih-dapat-mengobati-eksim-bau.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Hidayat, "Konsep Keanekaragaman Hayati", <https://www.wawasan-educasi.web.id/2017/10/konsep-keanekaragaman-hayati.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Malvinkoshy, "Annona squamosa", https://commons.wikimedia.org/wiki/Annona_squamosa. dalam *google.com*. 2020.
- Medika, "Tumbuhan Sirih", http://gemamedika.blogspot.com/2011_12_01_archive.html, dalam *google.com*. 2020.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Saan. "Tak Banyak Orang Tau Buah", <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html?m=1>, dalam *google.com*. 2020.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.

Tumi, “Batang Srikaya”,
<https://pleisbilongtumi.wordpress.com/2014/12/25/srikaya-a-distinctive-fruit/>, dalam *google.com*. 2020.

Van Steenis, C. G. J. den Hoed/S. Blembergen dan P. J. Eyma, *Flora*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Warno, “Bunga Teratai”, <http://sinau-warno.blogspot.com/2012/09/bunga-teratai-nymphaea.html>, dalam *google.com*. 2020.

Wiji, “Tugas Akhir Morfologi Tumbuhanku”,
<http://wijissriw.blogspot.com/2012/07/tugas-akhir-morfologi-tumbuhanku.html>, dalam *google.com*. 2020.

H. Evaluasi

Soal : Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawaban : Perbedaannya yaitu pada anak kelas Magnoliidae pada bangsa magnoliales yaitu berbentuk pohon atau perdu. Daun tunggal dan pada saat rontok meninggalkan bekas berbentuk cincin pada ranting. Kelopak dan mahkota tidak selalu dapat dibedakan dengan jelas, kemudian piperales berbentuk perdu atau semak, ada yang memanjat dengan akar lekat. Daun memiliki bau aromatik atau rasa pedas, dan pada ordo nymphaeales merupakan tumbuhan air atau rawa. Daun tenggelam atau mengapung.